

SOLUÇÃO PARA SERVIDORES WEB DE PEQUENO PORTE COM APARELHOS DE TV BOX DESCARACTERIZADOS

Alisson Ferreira Teles^{1a}; Marcelo Silva Freitas^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Diante das dificuldades enfrentadas por muitas instituições no acesso a recursos tecnológicos, especialmente em contextos com restrições orçamentárias, a reutilização de dispositivos como aparelhos de TV Box representa uma alternativa viável, sustentável e de baixo custo. A Universidade Federal de Jataí (UFJ) recebeu 100 unidades de TV Box por meio de doação da Receita Federal, oriundas de apreensões no âmbito do Programa Receita Cidadã, com o objetivo de descaracterização e reaproveitamento em projetos de extensão e pesquisa voltados à inclusão digital. Este trabalho tem como objetivo transformar algumas dessas unidades em servidores web funcionais para atender demandas básicas de hospedagem de sites, aplicações educacionais e ambientes de teste. Os testes foram realizados no modelo IN X PLUS, originalmente destinado ao consumo de streaming ilegal, equipado com processador RockChip RK3229, GPU Mali-400, 2 GB de memória RAM DDR3 e 8 GB de armazenamento interno. A limitação de recursos de hardware exigiu a escolha de uma distribuição Linux leve e sem interface gráfica, sendo adotada a Ubuntu 22.04.5 LTS armv71, instalada via cartão microSD com auxílio da ferramenta multitoools. O sistema foi configurado para executar o servidor Apache, onde foram hospedadas páginas de um site simples. Em seguida, foram realizados testes de desempenho utilizando o programa Apache Benchmark, simulando 1000 requisições simultâneas de quatro computadores distintos, com taxa de 100 requisições por segundo, obtendo resultados satisfatórios. Os dispositivos demonstraram desempenho estável dentro das suas limitações, validando o uso em contextos de baixa demanda computacional. A proposta se mostra relevante por poder proporcionar inclusão digital, promover a economia circular e evitar o descarte precoce de eletrônicos, transformando aparelhos comumente associados ao consumo irregular de conteúdo em recursos computacionais úteis para a sociedade. Trata-se de uma solução replicável em escolas públicas, projetos sociais e ambientes acadêmicos, reunindo inovação, acessibilidade e responsabilidade ambiental.

Palavras-chave: Inclusão digital; Reciclagem de hardware; Servidores web; TV Box; Uso de baixo custo.

a: alisson.teles@discente.ufj.edu.br

b: msfreitas@ufj.edu.br